

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ АЖИНИЯЗА

Матмуратова Малика

Магистр кафедры «Национальная идея, основы духовности и правовое обучение» КГУ имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6480285>

Социально-политическая обстановка, большие исторические события, происходившие в Туркестане в конце XVIII - Первой половине XIX вв., имели важное значение в общественно-духовном развитии каракалпакского народа. К 1811 г. хивинский хан Мухаммад Рахим завершил вюноченне каракалпаков, еще не обладавших централизованной, государственной властью, в состав Хивинского ханства.

Все это способствовало переходу каракалпаков к преимущественно оседлому образу жизни, что также явилось важным фактором развития их культуры, всей духовной жизни в этот период.

В общественно-экономической жизни Хорезма, в том числе каракалпакского народа,

происходят глубокие изменения, укрепляется база для дальнейшего развития, формируются новые города, такие как Новый Ургенч, Кунград, Ходжейли, Чимбай, Шурахал и т.д., расширяются торговые связи, со всем Туркестаном, Ираном, Россией, Афганистаном и другими странами, значительно усиливается ханская власть при Мухаммад Рахнмхане, осуществляется широкая реконструкция системы орошения, осваиваются новые земли.

В то же время обострившаяся в последующем междоусобица, борьба за власть стали тормозить социально-экономическое развитие, пагубно сказывались на благосостоянии народа, вызывали общественное недовольство. Происходит ряд

восстании ла территории проживания каракалпаков (1827, 1855-56 гг.),¹ в том числе в Кунграде известное как Бозатауское восстание в 1858-59 гг.

Одна из основных особенностей общественно-политической жизни каракалпакского народа этого периода, на наш взгляд, была связана с усилением объединительных процессов, борьбы за национальное единство, развитие национальной культуры.

По мере перехода к оседлой жизни каракалпаки могли и всё более интенсивно приобщаться к духовным достижениям мусульманских стран, в том числе всего Туркестана.

В начале XIX с. благодаря усилиям хивинского правительства каракалпаки стали обучаться в знаменитых хивинских учебных заведениях, более систематически осваивать культурно-духовные ценности других народов. После завоевания Россией Хивы, в её составе И каракалпаки, полностью оказались в сфере влияния русского

царизма и стали объектом его колониальной эксплуатации.

В истории духовной культуры каракалпаков к концу XVIII - началу XIX вв. самым значительным явлением стало развитие письменной литературы, появление первых крупных её представителей. Среди них последовательно продолжившим в своих произведениях традиции народного фольклора поэт XVIII века Жиен Жырау и внедрившие в XIX в каракалпакскую литературу письменные традиции крупные поэты Кунхожа, Ажинияз, Бердах, Отеш и другие, оставившие богатое духовное наследие.

Их произведения, несущие в себе гуманистические и демократические идеи, были проникнуты глубоким философским и нравственно-этическим содержанием.

В ходе анализа духовных предпосылок и источников формирования мировоззрения Ажинияза, его социально-этических воззрений особое внимание уделяется устному народному

творчеству, которое у каракалпаков, не обладавших в свое время достаточными письменными традициями, стало основной формой проявления духовного творчества народа, выражения его мировоззренческого потенциала.

Одним из главных источников формирования мировоззрения Ажинияза стали произведения таких великих представителей восточной классической литературы, как Низами, Навои, Дехлеви, Физули, Машраб, Махтумкулы и другие. Вместе с тем он имел непосредственные контакты с литературной средой Хивы того

времени, "представленной Агахи, Мунисом, Камилом и др. Их произведения сыгран большую роль в его ознакомлении с богатым наследием восточной культуры, философской мысли.

Этические взгляды Ажинияза, его мировоззрение в целом в значительной степени, на наш взгляд, связаны со средневековой философией народов Средней Азии, а через неё и с древнегреческой философией, представителей которой он неоднократно упоминает в своём стихотворении «Нусипхат» (Наставление).

Список литературы:

1. Камалов С., Коцанов Б. Қаракалпақстан тарнйхы. -Накис: Билпм. 1993. - 161-6.
2. Ўзбекистон халқлари тарихн. 2 ж. - Т.: Фан, 1993. 76-6.
3. Давкараев Н. Очерки по истории дореволюционной каракалпакской литера-уры. - Т.: Фан, 1959. - С. 162;
4. Худайбергенов К. Развитие общественно-политической и философской мысли в Каракалпакстане. - Нукус: Каракалпакстан, 1990. - С. 82;
5. Мамбетов К. Ажинияз, - Нокис: Билим, 1994. 12-6.
6. Калимбетов Б. Лирика Ажинияза.-Т.: Фан, 1991.-С,7
7. Р.Дж.Уразбаева, И.Б.Жоллыбекова. Закон республики узбекистан" об образовании" и национальная программа по подготовке кадров:

осуществление в системе высшего образования. Научная мысль, 34-36, 2015

8. И.Б. Жоллыбекова, Т.А. Абуллаев. Пути развития международного сотрудничества в области популяризации национального культурного наследия в годы независимости Республики Узбекистан. Научная мысль, 62-64, 2015
9. I.B. Jolibekova. Development of international cultural relations of the Republic of Karakalpakstan. International Journal on Integrated Education 2 (5), 105-108, 2019
10. Z.I. Bakhytovna. Foreign cooperation of the Republic of Karakalpakstan in the field of environmental protection. Zien Journal of Social Sciences and Humanities 3, 58-60, 2021
11. I.B. Jolibekova. International Relations in the field of education in the Republic of Karakalpakstan. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 93-99, 2018
12. И.Б. Жоллыбекова. Вопросы оценки образования в современных условиях. материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71, 2017